

BIOLOGIYANI PUXTA O`RGATISH UCHUN SMART MEZON METODIKASINI QO`LLASH 6-SINFDAGI “O`SIMLIKLAR OILALARI” MAVZUSI MISOLIDA

Mo`minova Umidaxon To`xtamurodovna

Marxamat tuman № 22-IDUM o`qituvchisi

Burxonova Munajatxon Maxkamboyevna

Marxamat tuman № 16-maktab o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada men ta’lim soxasida darsliklarning yangilanib borishi davrida, o`quvchilarga o`zlashtirishga qiyinlik qiladigan mavzularni oson va puxta o`rgatish bo`yicha o`z ish tajribamda ancha vaqtdan buyon yaxshi samara berib kelayotgan zamonaviy dars metodi bilan bo`lishmoqchiman.

Kalit so`zlar: SMART, ildizmeva, biologiya, Zirali karam sho`rva.

Kirish:

“SMART mezon” metodikasi xaqida qisqacha tushuncha berib o`tadigan bo`lsam, bu -- “SMART” so`zi “specific, measurable, relevant, time bound” so`zlarining qisqartmasi bo`lib, dars maqsadlarini shu mezonlar (o`lchamli, aniq, real, baxolasa bo`ladigan, aniq vaqtga mo`ljallangan) asosida belgilashni ifodalaydi. Bunday darslarni tashkil qilish uchun dars avvalidan o`quvchilarda kreativ kayfiyat va muxitni shakllantirib olish zarur. Ularga bu mavzularning eng muxim jixatlari sifatida nimalarga e`tibor berishliklarini ongli ravishda tushunib etishlariga turtki bo`lishimiz kerak. O`qituvchi o`zinig amaliy tafakkuri va kreativ kompotentligidan kelib chiqib, turli-tuman o`xshatishlar, xilma-xil qofiyalar, qisqartmalarni qo`llanishi mumkin. Mavzu soddaroq va esda qolarli chiqishi uchun shu mavzuning ilmiy moxiyatidan kelib chiqib ertak to`qishi (bu yoshdagi bolalar uchun ayniqsa qiziq) ham mumkin bo`ladi. Bu narsa ayniqsa barcha oilalar mavzusi o`qib bo`lingach, bilimlarni umumlashda juda asqotadi. Masalan; “Qaysi oilalarda 1 va 2 jisnli gullar mavjud” degan savolga o`quvchi uzoq vaqt o`ylanib, keyin javob beradi, sababi bu savolga javob berish uchun u 12ta mavzu yuzasidan fikrlab, hayolan har birini eslab chiqib, qiyinchilik bilan javob topadi. Agar ushbu metodika qo`llaniladigan bo`lsa, u o`quvchini mustaqil va tez fikrlashga, topqirlik bilan javob berishga, eng muximi o`qituvchi berishi mumkin bo`lgan savollarni oldindan prognoz qilib, fikrlab, diqqati jamlangan holda shay turishiga olib keladi. Savolga qaytadigan bo`lsak uni javobini o`qituvchi quyidagicha o`rgatishi mumkin:

■ Savol: Qaysi oilalarda 1 va 2 jisnli gullar mavjud?

■ Javob: Tok, qoqio`t, sho`ra va zira,

Bug`doyni esdan chiqarmang sira.

(bu yerda tok – tokdoshlar oilasini, qoqio`t – qoqio`tdoshlar oilasini, sho`radoshlar, ziradoshlar, bug`doydoshlar oilalarining vakillarida shunday gullar mavjudligi to`g`ri javobdir va u o`quvchiga qisqa sh`eriy ko`rinishda etkazib beriladi.)

Ushbu sh`eriy satrlar o`quvchining yodida osonlik bilan saqlanib qolishidan tashqari, uni ijodkorlikka, topqirlikka, hozirjavoblikka undaydi. Darsni yuqoringi kayfiyatda, qiziqarliroq o`tishini ta`minlaydi. O`qituvchini ham o`z ustida ishlab, pedagogik maxoratini oshirib borishiga chorlaydi. Shu o`rinda sizlarda qanday o`xshatish bor deb o`quvchilarni ham ruxlantirish mumkin bo`ladi. Shu kabi o`zim o`ylab topgan misollardan yana bir nechta keltirmoqchiman;

■ Savol: Qaysi oila vakillari ildizmeva hosil qiladi?

■ Javobi: Zirali karam sho`rva. (bu javob antiqaligi bilan bolaning yodida qoladi va mos ravishda: ziradoshlar, karamdoshlar, sho`radoshlar oilalarining vakillari ekanligini bildiradi.)

■ Savol: Ikki yillik o`tlarga ega bo`lgan oilalarni ajrating?

■ Javobi: Karam sho`rvani bug`doy non bilan ichmoqchi edim, burchoq urugi chiqib qoldi. (bu javobni eshitganda bolalarda ajablanish hissi paydo bo`ladi, xissiyot ta`sirida ushbu ma`lumot uning xotirasida bir umrga qoladi, 5 yil o`tib oliy o`quv yurtiga o`qishga topshirish chog`ida bilimlarni shu shaklda umumlashtira olish ko`nikmasi savolga qisqa vaqtda to`g`ri va aniq javob topishiga yordam beradi. O`qituvchi puxta bilim berish maqsadiga erishadi. Javobi ham mos ravishda karamdoshlar, sho`radoshlar, bug`doydoshlar, burchoqdoshlar oilasining vakillari ekanligi chiqib kelaveradi.)

Bundan tashqari turli so`z qisqartmalaridan ham foydalanish mumkin, masalan;

■ Savol: Qaysi oila vakillari yonbargchali bo`ladi?

■ Javob: “robot” so`zini eslang va undosh harflarini tering, deysiz. Shunda “r” harfiga boshlanadigan faqat bitta oila bu – ra`nodoshlar ekanligini, “b” – burchoqdoshlar, “t” – tokdoshlar ekanini tushintirish juda oddiy va oson bo`ladi.

■ Savol: Soyabon topgulga ega oilalarni toping?

■ Javob: “zapar” so`zidan foydalaning, undosh harflarni tering.

Mos ravishda ziradoshlar, piyozdoshlar, ra`nodoshlar ekanligi kelib chiqadi.

Oilalarga bog`liq umumiy xususiyatlarni terishda jadvalli usuldan ham foydalanish mumkin. Masalan:

1-jadval:

Seleksiya turi	Xalq seleksiyasi	Ilmiy seleksiya
ish usuli	Parxesh, payvandlash	Changchi, urug`chi
Tegishli oilalari	Tokdosh, ra`nodosh	Gulxayridosh, bug`doydosh, ituzumdosh, qovoqdoshlar

2-jadval:

Turi	Gajakka misollar	Tikanga misollar
Bargning o`zgarishidan	Burchoqdoshlar oilasining ko`pchilik vakillari	Akatsiya, zirk, kaktus
Novdanning o`zgarishidan	Tokdoshlar, qovoqdoshlarning vakillari	Do`lana, yantoq
Epidermis o`zgarishidan		Atirgul, na`matak, ya`ni ra`nodoshlar oilasi vakillari

Xulosa: Darsda pedagogik muloqotning demokratik uslubidan foydalanish o`quvchilar bilan muloqotni ancha osonlashtiradi. Bunda o`qituvchi o`quvchilarga fikrlarini erkin bayon etish xuquqini beradi, o`zi dars nazoratini yo`qotmagan xolatda albatta. Darslarni jonli o`tishida o`quvchi o`zini qanday xis qilishi juda muxim ekanligi har birimizga psixologiyadan ma`lumdir.

O`qituvchi soxasiga doir yangiliklardan hamisha boxabar bo`lib, o`quvchilaridan bir necha qadam oldinda yurishi shart. U izlanishdan to`xtamasligi lozim, shunda uning darslarini o`quvchilari xuddi qiziqarli serialning davomini kutganidek kutishadi.

Foydalanilgan adabiyolar:

1. Inoyatov U.I., Muslimov N.A. va boshqalar. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob. 2012yil. Toshkent, “Ilm-Ziyo” nashriyoti.
2. Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta`limi o`qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. 2013 yil. Toshkent, “Fan va texnologiyalar”.
3. Sayidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Moliya, 2003yil.
4. Ochilov M. “Yangi pedagogik texnologiyalar” -Qarshi.: Nasaf, 2000 yil.

